

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20459569>

О РОЛИ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

Ахмедова Мукаддас Ходиматовна

к.п.н., и.о.проф

Национальный университет Узбекистана

им. Мирзо Улугбека

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности учебных текстов, способствующие формированию коммуникативной компетенции учащихся. Описаны основные принципы, которые нужны придерживаться при отборе учебных текстов. Также даны практические рекомендации по использованию учебных текстов с элементами национальной специфики.

Ключевые слова: учебный текст, коммуникативная компетенция, общение, элементы национальной специфики, язык, культура.

ON THE ROLE OF EDUCATIONAL TEXTS IN THE FORMATION OF STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE

Abstract. This article examines the characteristics of educational texts that contribute to the development of students' communicative competence. It describes the key principles to adhere to when selecting educational texts. Practical recommendations for using educational texts with elements of national specificity are also provided.

Keywords: educational text, communicative competence, communication, elements of national specificity, language, culture.

Известно, что учебные тексты являются речевым произведением устной или письменной формы, представляющий собой дидактический материал и служащий для решения учебных и воспитательных задач. Учебные тексты способствуют формированию коммуникативной компетенции, обеспечивая

развитие и навыки связной диалогической речи. Интересные по содержанию, информативно насыщенные тексты повышают интерес у учащихся в изучении языка.

Обращение к учебным текстам в процессе обучения языку вызвано рядом причин:

1. Тексты формируют речевые навыки и умения в общении на изучаемом языке.
2. Они формируют и развивают познавательную активность учащихся.
3. Тексты стимулируют мыслительную деятельность учащихся, сопоставляя с собственным жизненным опытом.
4. Они развивают творческие способности учащихся.
5. Посредством художественных текстов учащиеся знакомятся с национальной культурой народа, с его образом жизни и традициями.

Проблема обучения русскому языку на материале текстов с элементами национальной специфики является более актуальной в современной методике. Работая с такими текстами, обучающиеся языку учащиеся должны знакомиться с русскими реалиями, выражающими определенными словами, понимать контекст, поведение, психологию и восприятие мира русского народа.

Тексты с национально-культурными особенностями в поведении, общении и психологии русского народа, с компонентами культуры способствуют большему формированию коммуникативной компетенции. Тексты, заключающие новую информацию о культуре и традициях страны, делают учебный процесс более привлекательным и интересным, способствуя развитию у учащихся эпизодического интереса, которое окажет положительное влияние на формирование интереса к изучению русского языка.¹

Тексты с элементами национальной специфики являются стимулом в формировании и развитии познавательного интереса учащихся в изучении языка и культуры народа с её правилами и нормами в поведении и языке. К каждой теме нужно отбирать наиболее точные реалии, безэквивалентную и фоновую

¹ Каменская О.Л. Текст и коммуникация. Москва, «Высшая школа» 1990г.-115 с.

лексику, знакомящую с конкретной стороной жизни страны изучаемого языка: названия праздников, история их происхождения и другие, которые будут способствовать развитию навыков и умения учащихся.

Следует отметить, что при отборе текстов с национально-культурным компонентом для формирования речевых навыков целесообразно учитывать следующие требования:

- 1) содержательная ценность;
- 2) информационная насыщенность;
- 3) доступность;
- 4) типичность реалий для данной культуры;
- 5) достоверность (отражение исторических сведений, способствующих пониманию и усвоению характера и культуры узбекского народа);
- 6) перспективность (возможность использования в коммуникации).²

Национально-культурные и языковые различия узбекского и русского языков должны учитываться и объясняться в методической презентации учебного материала с национально-культурным и этнокультуроведческим компонентом.

Учебные тексты должны содержать и объяснять элементы фоновых знаний, мотивировать речевые действия, раскрывать социальные черты общественной жизни. При отборе учебных текстов с элементами национальной специфики нужно придерживаться следующих принципов:

- учебно- методической целесообразности;
- учет национальных особенностей контингента;
- принцип коммуникативности;
- познавательная ценность;
- воспитательная ценность.

Языковой материал, отображенный в тексте должен способствовать яркому выражению национально-культурных черт, формировать и развивать

² Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. Москва «Русский язык». 1989 г. - 145 с.

познавательную активность учащихся.³ Тексты, отражающие языковые нормы повышают речевую культуру, развивают чувство языка, формируют речевые навыки и умения.

Особое внимание следует обращать к текстам, отражающим обычаи, традиции, психологию народа, которая является национально-специфичной. Использование такого материала на занятиях помогает преподавателю эффективно решить, как общеобразовательные, развивающие, так и воспитательные задачи. Тексты с национально-культурным компонентом расширяют кругозор учащихся, наряду с этим способствуют воспитанию положительного, уважительного отношения к изучаемому языку, культуре, традициям и реалиям народа изучаемого языка.⁴

Тексты с элементами национальной специфики в комплексе с заданиями способствуют формированию коммуникативной компетенции, обеспечивая эффективность обучения. Задания к текстам могут быть разнообразными по характеру:

- коммуникативные задания;
- лингвистический анализ текста;
- этнокультуроведческий анализ текста.

Отбирая учебные тексты, следует обращать внимание и на такие качества, как: познавательность, в которых должны раскрываться не только грамматические явления, но и содержание; страноведческий характер (описание какого-то восточного города, достопримечательностей).⁵

Заключение. Таким образом, обучающие тексты с национально-культурным компонентом должны вызвать у учащихся интерес к изучаемому языку и соответствовать национальным реалиям как в историческом, так и

³ Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. М.: 2017 г. – 186 с.

⁴ Ахмедова М.Х. Текст как основная единица формирования профессиональной компетенции. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2023. - 38с. <https://oriens.uz/media/journalarticles>

⁵ Ахмедова М.Х. Текст в лингвокультурологическом аспекте изучения. “Ko‘p tillilik va madaniyatlararo muloqot: tajriba va muammolar” Международная научно-практическая конф. 2023г. 23.10. Т. УзГУМЯ.

современном плане, обеспечивая познавательную и коммуникативную интенсивность обучения языку и культуре народа-носителя языка. Они должны помогать устранить трудности в восприятии этнокультурных реалий и развить способность анализировать явления действительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. Москва, «Высшая школа» 1990г.- 115 с.
2. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. Москва «Русский язык». 1989 г. - 145 с.
3. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. М.: 2017 г. – 186 с.
4. Ахмедова М.Х. Текст как основная единица формирования профессиональной компетенции. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2023. - 38с.
<https://oriens.uz/media/journalarticles>
5. Ахмедова М.Х. Текст в лингвокультурологическом аспекте изучения. “Ko‘p tillilik va madaniyatlararo muloqot: tajriba va muammolar” Международная научно-практическая конф. 2023г. 23.10. Т. УзГУМЯ.